

Collections as Data : Part to Whole

Rapport final

Thomas Padilla

Hannah Scates Kettler

Yasmeen Shorish

—

Ce travail est sous licence CC BY-SA 4.0. Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Ce projet n'aurait pu être réalisé sans le soutien de la Fondation Mellon.

Introduction	3
Cohortes et modèles	4
Sommet de Vancouver	8
Observations	10
Évaluation du modèle	10
Portée internationale	10
Résultats	12
La Déclaration de Vancouver relative aux collections-en-tant-que-données	12
Prises de position	12
Aller de l'avant	13
Soutenir le potentiel, atténuer le préjudice	13

Introduction

À la fois concept, communauté et domaine d'exercice, les collections-en-tant-que-données font l'objet de nombreuses histoires d'origine. La nature diffuse de ces origines constitue un avantage pour l'époque actuelle car la communauté que représentent les collections-en-tant-que-données est suffisamment flexible pour soutenir les efforts convergents consentis par les rôles, les organisations et les pays afin de favoriser un développement et une utilisation informatique responsables des collections ayant trait à l'organisation du patrimoine.¹ L'évolution continue du travail est abondante, compte tenu du niveau de rotation du personnel, du flux de travail, de l'infrastructure et de la stratégie de l'organisation de la mémoire, ainsi que de la prolifération de formation de communautés multinationales. Les collections-en-tant-que-données constituent, à bien des égards, une sorte « d'objet frontière », concept proposé pour la première fois par Susan Leigh Starr dans l'ouvrage qu'elle a publié avec James Griesemer, *'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology*:

Les objets frontières sont à la fois suffisamment plastiques pour s'adapter aux besoins locaux et aux contraintes des différents acteurs les employant, mais suffisamment robustes pour maintenir une identité commune entre ces différents sites. Ils sont faiblement structurés dans leur usage commun, mais deviennent fortement structurés lorsqu'ils sont utilisés dans un site individuel. Ils peuvent être abstraits ou concrets. Ils revêtent des significations différentes dans différents mondes sociaux, mais ils présentent une structure suffisamment commune à plus d'un monde afin de les rendre reconnaissables, un moyen de traduction. La création et la gestion des objets frontières sont essentielles au développement et au maintien d'une cohérence entre les mondes sociaux qui se croisent.²

Une série d'efforts visant à maintenir une « cohérence entre les mondes sociaux qui se croisent » ont permis de regrouper et de distiller des principes directeurs destinés à guider, en termes abstraits et concrets, le travail sur les collections-en-tant-que-données – *la Déclaration de Santa Barbara relative aux collections-en-tant-que-données (2017) et la Déclaration de Vancouver relative aux collections-en-tant-que-données (2023)*. Chacune de ces déclarations de principes a été développée en cycles de contributions synchrones et

¹ L'organisation du patrimoine fait référence aux bibliothèques, aux musées, aux archives ou à d'autres organisations qui documentent et préservent la production de connaissances (notamment au niveau historique, scientifique, artistique, gouvernemental). Celles-ci sont parfois désignées sous le terme « [institutions d'héritage culturel](#) ».

² Star, Susan Leigh, et James R. Griesemer. « Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907- 39. » *Social Studies of Science* 19, n° 3 (1^{er} août 1989) : 387–420. <https://doi.org/10.1177/030631289019003001>.

asynchrones fournies par un ensemble de communautés professionnelles et disciplinaires qui se devaient d'être de natures diverses. L'élément essentiel qui réside dans ces deux déclarations est la progression de la compréhension fondamentale du fait que toutes les collections ne doivent ou ne devraient pas nécessairement s'exprimer sous forme de données. Certaines collections ne devraient pas être accessibles au public parce qu'un tel accès porterait préjudice aux communautés représentées dans ces collections (par exemple, des collections de données accessibles sur les réseaux sociaux qui documentent une protestation sociale sous des régimes autoritaires) ou parce que la mise de telles collections à la disposition de tout un chacun ne serait pas appropriée d'un point de vue culturel. D'autres efforts en matière de développement de collections-en-tant-que-données se heurtent drastiquement à une histoire d'extraction de connaissances exigée par les bibliothèques, les archives et les musées, en ce qui concerne les communautés minoritaires. Les principes CARE³ énoncés par la Global Indigenous Data Alliance offrent une opportunité d'entamer le dialogue avec les communautés représentées dans ce type de collections. Le travail sur les archives réparatrices réalisé par Lae'l Hughes Watkins propose, aux organisations de patrimoine qui travaillent sur les collections-en-tant-que-données, un chemin critique visant à, « ... réparer les biens dont elles sont en possession et à développer une approche holistique des histoires homogènes qui sèment la confusion par l'acquisition, la défense et l'utilisation de collections et la remise en question ... » de toute représentation prédominante des histoires.⁴ Plutôt que d'adopter des perceptions négatives, ces praticiens des collections-en-tant-que-données sont motivés par celles-ci, dans la mesure où elles donnent une occasion de réparer le passé et de renforcer le futur.

Faiblement et fortement structurées, abstraites et concrètes, ancrées dans un environnement local et dans un large contexte, les collections-en-tant-que-données constituent un objet frontière qui vise à encourager diverses formes de collaboration au sein et entre des communautés qui soutiennent le développement et l'utilisation informatique responsables des collections ayant trait à l'organisation du patrimoine. Dans la suite, nous, les auteurs, partageons les leçons apprises dans notre travail sur le projet soutenu par la Fondation Mellon *Collections as Data: Part to Whole*, en mettant l'accent sur les opportunités de croissance du travail à l'échelle locale et mondiale.

³ Carroll, S.R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O.L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J.D., Anderson, J. et Hudson, M., 2020. The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19(1), p.43. DOI : <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>

⁴ Hughes-Watkins, Lae'l. « Moving Toward a Reparative Archive: A Roadmap for a Holistic Approach to Disrupting Homogenous Histories in Academic Repositories and Creating Inclusive Spaces for Marginalized Voices. » *Journal of Contemporary Archival Studies* 5, n° 1 (16 mai 2018). <https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/6>.

Cohortes et modèles

Collections as Data : Part to Whole trouve ses racines dans une précédente étude nommée *Always Already Computational : Collections as Data*.⁵ ⁶ Entamée en 2017, *Always Already Computational* a permis de favoriser la prise de conscience, par diverses communautés, des difficultés et des opportunités liées au développement et à la mise à disposition des collections-en-tant-que-données. Simultanément à *Always Already Computational*, un secteur revêtant un caractère de plus en plus international a émis des stratégies nationales en matière de collections-en-tant-que-données, des stratégies publiques en matière de collections-en-tant-que-données, de nombreux plans stratégiques à l'attention des bibliothèques, accordant une place prioritaire au travail sur les collections-en-tant-que-données, organisant des conférences sur les collections-en-tant-que-données et des présentations de conférence, rédigeant des articles de presse et des offres d'emploi axés sur les collections-en-tant-que-données. Alors que *As Always Already Computational* était pratiquement terminée, un feed-back communautaire a permis de déterminer les objectifs destinés à favoriser encore davantage l'expansion de la communauté des collections-en-tant-que-données. La fondation Mellon a soutenu le projet *Collections as Data : Part to Whole* dont l'objectif était de répondre à trois questions primaires :

- Quels sont les modèles organisationnels qui soutiennent un développement et un accès durables aux collections-en-tant-que-données ?
- Quels sont les modèles organisationnels qui soutiennent une utilisation durable des collections-en-tant-que-données par les chercheurs, les artistes, les praticiens de l'organisation du patrimoine, etc. ?
- Comment les organisations peuvent-elles créer des collections-en-tant-que-données de manière à démontrer leur volonté de développer et de mettre en œuvre des processus destinés à aborder les problèmes éthiques complexes qui se posent dès que l'on décide de travailler sur des données d'héritage culturel, ainsi que les besoins des communautés marginalisées et sous-représentées ?

Part to Whole a soutenu le développement des réponses à ces questions grâce à des subventions accordées à des petites et grandes organisations réparties dans tous les États-Unis,

⁵ Always Already Computational: Collections as Data. <https://collectionsasdata.github.io/>.

⁶ Stewart Varner a également participé aux recherches pour *Collections as Data : Part to Whole*. Il a joué un rôle fondamental tout au long de la réalisation du travail en contribuant notamment à la conception du projet, en encadrant la cohorte et en promouvant le projet. Il participait également aux recherches sur *Always Already Computational : Collections as Data*.

combinées à un programme de développement de cohorte.⁷ Le résultat de l'expérimentation avec des sous-subsventions était destiné à aider les institutions à varier de taille, de budget, de communautés, de services et de missions. Après avoir lancé un appel à propositions, les candidatures ont été évaluées sur base des critères suivants :

1. L'utilisation du modèle démontre :
 - Une approche innovante, interdivisionnelle ou interdisciplinaire des postes et des services qui soutiennent l'utilisation des collections en tant que données
 - Une durabilité locale
 - Une possibilité d'adaptation par d'autres institutions
2. La mise en œuvre du modèle démontre :
 - Une approche innovante, interdivisionnelle ou interdisciplinaire des postes et des services nécessaires à la mise en œuvre des collections en tant que données
 - Une durabilité locale
 - Une possibilité d'adaptation par d'autres institutions
3. La proposition de collections-en-tant-que-données probantes :
 - Une valeur significative en termes de recherche
 - Les perspectives de groupes sous-représentés ou opprimés
4. Le projet proposé démontre une volonté de développer et de mettre en œuvre des processus destinés à aborder les problèmes éthiques complexes qui se posent dès que l'on décide de travailler sur des données d'héritage culturel, ainsi que les besoins des communautés marginalisées et sous-représentées.
5. Le projet proposé témoigne d'une connaissance des collections, des normes et des initiatives complémentaires dans le domaine des bibliothèques et dans des disciplines scientifiques en rapport avec les objectifs du projet.
6. Le projet proposé utilise des technologies de sources ouvertes visant une interopérabilité (le cas échéant) avec une infrastructure de communication scientifique ouverte plus vaste.

Part to Whole a exigé des équipes qu'elles comprennent un administrateur principal capable d'allouer les ressources nécessaires, un chercheur de la discipline, capable d'expliquer comment les collections peuvent être utilisées à des fins de recherche et d'éducation et un chef de projet chargé de la coordination.

Au cours du projet *Part to Whole*, deux cohortes totalisant douze équipes ont été sélectionnées :

⁷ Laurie Allen faisait partie de l'équipe initiale du projet et a participé à l'AP et à la première cohorte de sous-bénéficiaires. En raison d'un changement de poste, elle s'est retirée de l'équipe du projet. En 2021, pendant la préparation de la deuxième cohorte, Yasmeen Shorish a rejoint l'équipe pour le reste du projet.

Cohorte 1 :

- « On the Books: Jim Crow and Algorithms of resistance »
Université de Caroline du Nord Chapel Hill
María R. Estorino, Amanda Henley, Matt Jansen, Lorin Bruckner, Sarah Carrier, William Sturkey.
- « Uncovering Health History: Transcribing and Publishing Early Twentieth-Century Tuberculosis Patient Records as Data »
Université de Denver
Kim Pham, Kevin Clair, Jack Maness, Jeanne Abrams, Fernando Reyes, Jeff Rynhart, Alice Tarrant.
- « Collections as Data: Redefining Creators, Users, and Stewards of the Charles “Teenie” Harris Photographic Archival Collection »
Musée d’art Carnegie
Dominique Luster, Charlene Foggie-Barnett, Ed Motznik, Samantha Ticknor.
- « The Native American Educational Services College Digital Library Project »
Université du Nord-Ouest
Josh Honn, Kelly Wisecup, John Dorr, Dorene Wiese, Melanie Cloud, Allison Conner.
- « From Collection Records to Data Layers: A Critical Experiment in Collaborative Practice »
Université de Pittsburgh
Tyrica Terry Kapral, Aaron Brenner, Matthew J. Lavin, Gesina Philips.

Cohorte 2 :

- « LGBTQ+ Audio Archive Mining Project »
Université du Wisconsin-Milwaukee
Ann Hanlon, co-responsable du projet, Daniel Siercks, Cary Costello, Marcy Bidney, Shiraz Bhathena, Jie Chen, Karl Holten, Ling Meng, Constance Dewitt, Syeda Ashrafi
- « Images as Data: Processing, Exploration and Discovery at Scale »
Université de Harvard
Carol Chiodo, Taylor Arnold, Lauren Tilton, Ardys Kozbial

- « ... And 25 of our closest friends: The Louisiana Digital Library as Community-Focused Data »
Bibliothèques LSU
Sophia Ziegler, Gina Costello, Leah Powell, Elizabeth Joan Kelly
- « Surfacing hidden water data: Water, people, displacement in Southern California »
La bibliothèque du Claremont Colleges
Jeanine Finn, Jessica Dávila, Char Miller
- « dLOC as Data: A Thematic Approach to Caribbean Newspapers »
Bibliothèque numérique des Caraïbes à l'Université internationale de Floride
Miguel Asencio, Jamie Rogers, Perry Collins, Hadassah St. Hubert
- « Using Newspapers as Data for Collaborative Pedagogy: A Multidisciplinary Interrogation of the Borderlands in Undergraduate Classrooms »
Bibliothèques de l'Université de l'Arizona
Mary Feeney, Anita Huizar-Hernández, Sarah Shreeves, Erika Castaño, Celeste González de Bustamante, Marya McQuirter, Katherine Morrissey, Jeff Oliver, Cristina Ramírez, Verónica Reyes-Escudero, Megan Senseney

La pandémie de la COVID-19 a fortement perturbé les équipes de la cohorte, provoquant des changements au niveau du personnel, des ressources et des priorités d'organisation, ce qui a nécessité de nombreuses extensions de leurs subventions sans frais. En dépit de ces difficultés, les 12 équipes de la cohorte ont achevé leurs projets. Les produits livrables de la Cohorte 1 et 2 sont disponibles dans *Collections as Data OSF Community*.⁸

Thèmes de la cohorte

Les thèmes clés suivants sont ressortis de l'expérimentation de la cohorte :

Pas de collections-en-tant-que-données sans nous⁹

Les communautés représentées dans les collections-en-tant-que-données doivent être engagées (p. ex. conseils consultatifs, composition d'une équipe de

⁸ Collections as Data: Part to Whole, <https://osf.io/r9n3s/>

⁹ Pfeifer, Whitney. « From 'Nothing About Us Without Us' to 'Nothing Without Us.' » Texte, 28 mars 2022. <https://www.ndi.org/our-stories/nothing-about-us-without-us-nothing-without-us>.

collections-en-tant-que-données, appels à contribution) dans le processus de création et d'utilisation des collections-en-tant-que-données. Les organisations de la mémoire ont fait des erreurs dans le passé en ne demandant pas l'avis des communautés représentées dans leurs collections. Donner la priorité à l'implication de la communauté est non seulement une preuve de respect et de confiance, mais aussi une source de possibilités de recherche et d'éducation plus génératives.

Le travail sur les collections-en-tant-que-données doit être soutenu par une structure organisationnelle

Le travail sur les collections-en-tant-que-données peut avoir un impact sur presque tous les domaines d'une organisation. C'est particulièrement le cas puisque la production des connaissances se fonde de plus en plus sur des moyens numériques. Les initiatives de collections-en-tant-que-données les plus efficaces intègrent l'expertise et la contribution des technologies de l'information, des services techniques et des collections numériques, ainsi que la vision des spécialistes du sujet et le soutien substantiel de l'administration supérieure.

Une bonne documentation est essentielle

Le travail sur les collections-en-tant-que-données implique un large éventail de parties prenantes pendant tant la création, que la maintenance et l'utilisation. Il est impératif que les décisions et les justifications soient bien documentées. Il se pourrait que les futurs responsables de collections-en-tant-que-données doivent réaliser des mises à jour majeures et plus ils en savent sur la raison pour laquelle une collection a été constituée comme elle l'a été, plus ils ont de chances de réussir à maintenir l'intention et l'objectif de l'effort. Une bonne documentation est essentielle pour les utilisateurs de collections-en-tant-que-données également, dans la mesure où la documentation aborde les questions de motivation, de portée et d'exhaustivité, des facteurs essentiels pour l'évaluation de l'utilisation potentielle des collections en tant que données.

La communauté de pratique et le partage des compétences sont essentiels

Le travail sur les collections-en-tant-que-données continuera à changer au fur et à mesure que les technologies et les besoins des chercheurs évolueront. Reconnaisant un état de changement permanent, les deux cohortes souhaitent établir un répertoire pour la documentation ainsi qu'un mécanisme destiné à soutenir une communauté de pratiques permanente pour les collections-en-tant-que-données. La pandémie de COVID-19 a provoqué un isolement qui s'est étendu à une grande partie de l'activité de la cohorte *Part to Whole*, avec pour conséquence une sous-évaluation du besoin de communauté.

Sommet de Vancouver

Alors que le projet *Part to Whole* touchait à sa fin, l'équipe du projet a réfléchi à la meilleure façon de tirer parti des expériences de la cohorte et d'établir un lien avec les travaux sur les collections-en-tant-que-données concurrentes, réalisés au niveau international. Il a été convenu que l'organisation d'un sommet de travail international serait l'approche la plus productive. *Collections as Data : State of the Field and Future Directions*, s'est tenu les 24 et 25 avril 2023 à Vancouver, en Colombie britannique, dans les locaux d'Internet Archive Canada. *Part to Whole* a encouragé la participation en envoyant des invitations directement aux parties prenantes et en lançant un vaste appel à participation (AP). Compte tenu de la multiplication internationale des travaux réalisés depuis *Always Already Computational*, il était important que de nombreuses régions du monde et un éventail d'organisations et de groupes soient représentés. L'AP a fait l'objet d'une large promotion afin de garantir que les différentes opinions et expériences mondiales soient représentées lors de l'événement.¹⁰

Les participants (voir annexe A) de 60 organisations se sont rassemblés pendant deux jours à Vancouver au Canada. Environ deux tiers des participants ont été invités, en s'appuyant sur des réseaux professionnels, et les autres ont été sélectionnés par l'intermédiaire de l'AP. L'équipe du projet espérait que le site canadien serait plus accueillant pour les participants internationaux, ce qui s'est avéré partiellement exact puisque plusieurs participants ont relevé la pertinence du choix. Malheureusement, l'événement a coïncidé avec le mouvement de grève des fonctionnaires fédéraux canadiens chargés des services de visa et de passeports, ce qui a entraîné des complications en matière de visas pour au moins un participant, qui a dû annuler son projet de voyage. L'événement n'a pas été organisé dans un format hybride parce que les objectifs du sommet reposaient sur une interaction soutenue entre les participants et sur un temps de réflexion et d'écriture dédié.

Part to Whole a adopté une approche de conception pédagogique pour l'événement de travail. L'équipe de projet a défini des objectifs pour chaque partie de chaque journée et a réfléchi à la meilleure manière d'organiser les événements pour atteindre ces objectifs. L'équipe du projet a pris le temps de réfléchir à l'étendue de l'expertise et des connaissances des participants et a conçu la disposition des sièges de manière à maximiser le partage et la connexion. La première journée s'est ouverte sur des présentations de l'équipe du projet, suivies d'activités permettant aux individus de mettre en évidence leur position dans le travail de

¹⁰ Myrna E. Morales, Stacie Williams, 2021. « Moving toward Transformative Librarianship: Naming and Identifying Epistemic Supremacy », *Knowledge Justice: Disrupting Library and Information Studies through Critical Race Theory*, Sofia Y. Leung, Jorge R. López-McKnight <https://doi.org/10.7551/mitpress/11969.001.0001>

collections-en-tant-que-données avant d'entamer la discussion sur les résultats de la cohorte. Les thèmes suivants ont été utilisés comme amorces : étapes de maturité, transférabilité du modèle de cohorte et réflexion sur le contexte culturel. Les réflexions sur le contexte culturel ont été menées totalement individuellement, alors que les autres activités se sont déroulées en groupe. La deuxième journée était davantage axée sur les activités. Les tables ont travaillé ensemble sur une feuille de travail spéculative sur l'avenir et des révisions potentielles de la *Déclaration de Santa Barbara* alors que les autres participants ont créé des plans d'action et réalisé une réflexion finale.

L'équipe du projet a travaillé pour créer une expérience inclusive et confortable pour les participants à l'événement. Avant l'événement, l'équipe du projet a envoyé un questionnaire aux participants pour leur demander s'ils préféreraient utiliser des noms, des pronoms, s'ils avaient des préférences diététiques et des considérations concernant la mobilité et l'audiovisuel. Sur la base de ces réponses, l'équipe du projet a pris des dispositions pour que l'espace et le menu répondent aux résultats de l'enquête. L'équipe du projet a travaillé pour limiter l'utilisation de termes familiers et de jargon, tout en reconnaissant que les présentations ne se feraient qu'en anglais.

Observations

Évaluation du modèle

L'un des objectifs de *Part to Whole* était d'établir des modèles de mise en œuvre et d'utilisation des collections-en-tant-que-données viables dans un large éventail de contextes institutionnels. Le sommet a donné l'occasion d'évaluer ces modèles à un groupe diversifié d'administrateurs, de praticiens et de chercheurs. Chaque table a lu un rapport d'une équipe de cohorte et a évalué la transférabilité du modèle. En général, les participants sentaient que de nombreux projets contenaient les éléments d'un modèle, mais qu'ils s'apparentaient davantage à des preuves de concept qu'à des modèles facilement transférables. Les équipes qui ont le mieux réussi à intégrer leurs projets dans les flux de travail établis ou dans l'étendue de la position ont été davantage considérées comme des modèles que celles qui n'y sont pas parvenues. Ce retour d'information a été utile, car il permet de déterminer si l'approche « modèle » est vraiment la meilleure méthode pour faire progresser les travaux sur les collections-en-tant-que-données. Compte tenu des réflexions approfondies des participants au sommet, il se peut que le partage des pratiques et l'examen des principes soient un moyen plus efficace de démontrer et de soutenir l'effort des collections-en-tant-que-données.

Portée internationale

Le sommet de Vancouver a été conçu pour rassembler un groupe aussi représentatif que possible de points de vue sur les collections-en-tant-que-données. Chaque participant a été invité à décrire ce qu'il considérait comme des défis et des opportunités dans un domaine internationalisé des collections-en-tant-que-données.

Les réponses s'articulent autour des thèmes suivants :

Au niveau socioculturel :

Défis - tensions politiques et confiance entre les nations/contextes ; droits multinationaux/différences de licences et contrôle (en particulier dans l'enseignement supérieur) ; préjugés culturels, silos et hiérarchies et mise en évidence du contexte culturel des collections et des lieux ; menaces pour l'autonomie/la souveraineté et crainte que l'accentuation de l'internationalisation ne minimise d'importants efforts locaux plus modestes ; différences dans la réglementation relative à l'IA et aux données.

Opportunités - adoption plus large des principes FAIR et CARE, construction d'une communauté de pratique et d'une gouvernance distribuée ; internationalisation comme moyen de réduire l'ethnocentrisme ; construction d'une compréhension partagée, rapatriement, élargissement des modes de connaissance.

Du point de vue technique :

Défis - pratiques de numérisation variables parmi les pays/les institutions.

Opportunités - augmentation de l'infrastructure partagée ; utilisation accrue des fiches de données pour les collections en tant que données, OCR améliorée, et mise en relation des projets/collections à travers les localités.

Du point de vue pratique :

Défis - différences dans le vocabulaire des collections-en-tant-que-données, où le même mot peut avoir des significations différentes dans des langues différentes ; la dominance de l'anglais pour les outils comme l'OCR et l'IA ; maîtrise inégale des données et lacunes dans le matériel d'enseignement ; disponibilité des données ouvertes.

Opportunités - augmenter les pratiques partagées ; développer plus de ressources multilingues.

Du point de vue de l'organisation :

Défis - capacité d'organisation.

Opportunités - augmentation des infrastructures partagées (ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'environnement) ; création d'une solidarité entre les groupes traditionnellement marginalisés et confrontation à l'héritage colonial.

Du point de vue des ressources :

Défis - limitations financières et pression de s'en remettre à des localités/institutions plus riches ; voyages (tant le coût que la logistique).

Opportunités - augmenter les ressources partagées ; créer des hubs locaux de collections-en-tant-que-données.

Du point de vue de la collaboration :

Défis - l'aversion du risque institutionnel limite les nouvelles collaborations.

Opportunités - modèle de durabilité des collections-en-tant-que-données avec chaque collaboration internationale réussie ; relever les défis mondiaux, augmenter la visibilité du travail.

Certains de ces défis et opportunités ne sont pas propres aux collections-en-tant-que-données, mais plutôt aux efforts de collaboration internationale en général. Les points soulevés concernant le développement d'outils et d'infrastructures, les droits et les licences, les données ouvertes, la mise en œuvre des principes CARE et FAIR, la lutte contre l'héritage de la colonisation et le travail patrimonial en cours, la fluidité des données et la connexion des projets et des objets à travers les localités justifient l'attention d'une communauté mondiale. La prise en considération de ces défis et de ces opportunités constitue une motivation pour lever les obstacles qui entravent depuis longtemps la collaboration internationale.

Résultats

La Déclaration de Vancouver relative aux collections-en-tant-que-données

Pour guider le travail de la communauté des collections-en-tant-que-données, les participants au sommet ont exprimé le besoin d'une mise à jour de la *Déclaration de Santa Barbara relative aux collections-en-tant-que-données*. Pour mémoire, la *Déclaration de Santa Barbara relative aux collections-en-tant-que-données* était le résultat du premier *Always Already Computational : Collections as Data*, un forum national qui s'est tenu du 1^{er} au 3 mars 2017 à l'université de Californie à Santa Barbara. Ce forum a réuni 28 professionnels de l'information et spécialistes de

diverses disciplines provenant d'un large éventail d'institutions. La déclaration de Santa Barbara est devenue une ressource essentielle pour aider à fonder les approches du travail sur les collections-en-tant-que-données.¹¹ Elle a été téléchargée plus de 700 fois et a été fréquemment citée dans la littérature scientifique et professionnelle et dans la documentation institutionnelle.^{12 13 14}

S'inspirant des perspectives partagées par les exercices des participants lors du Sommet de Vancouver, l'équipe du projet *Part to Whole* a rédigé la *Déclaration de Vancouver relative aux collections-en-tant-que-données*. L'ébauche s'est appuyée sur les réactions des participants après le sommet ainsi que sur une période de réactions ouvertes de la communauté pour enfin donner la parole à ceux qui n'étaient pas présents au sommet. La déclaration finale met l'accent sur l'éthique, le travail durable, les relations avec les communautés, les données non ouvertes, l'impact sur le climat, l'intelligence artificielle et la structure organisationnelle. La déclaration de Vancouver soulève des questions qui devraient contribuer à la maturation des travaux de la communauté des collections-en-tant-que-données.

Prises de position

Tous les participants ont fourni, avant le sommet, une déclaration de position qui répondait à l'invitation suivante :

Nous vous demandons de rédiger une brève prise de position (1 à 2 pages) issue d'une expérience directe ou connexe en rapport avec l'étendue des travaux décrits dans Collections as Data : Part to Whole (voir les rapports de la subvention et les rapports finaux des sous-bénéficiaires) ... Nous encourageons vivement les rapprochements, les divergences et les provocations dans vos prises de position. Quelque chose de concret ou de conceptuel nous échappe-t-il ? Y a-t-il des questions et communautés dont nous ne tenons pas compte ? C'est l'occasion de souligner les aspects de votre expérience relative aux collections en tant que données qui aideront à organiser l'interaction lors de la réunion en face à face, lorsque nous examinerons collectivement l'état du domaine et les orientations futures. L'ensemble de ces prises de position constituera une ressource

¹¹ La liste complète de tous les participants au premier forum se trouve ici :

<https://collectionsasdata.github.io/partners/>

¹² Wittmann, R., Neatrou, A., Cummings, R., & Myntti, J. (2019). From Digital Library to Open Datasets: Embracing a "Collections as Data" Framework. *Information Technology and Libraries*, 38(4), 49–61.

<https://doi.org/10.6017/ital.v38i4.11101>

¹³ Mirza, Rafia. « Collections as Data ; ML Literacies in Libraries ». ASIST. 17 juillet 2022.

<https://www.asist.org/2022/07/17/collections-as-data-ml-literacies-in-libraries/>.

¹⁴ Klerk, Taylor de. « Ethics in Archives: Decisions in Digital Archiving. »

<https://www.lib.ncsu.edu/news/special-collections/ethics-in-archives:-decisions-in-digital-archiving.>

collective à partager publiquement avec toute communauté intéressée par les collections en tant que données.

Au moment de la rédaction de ce livre blanc, les prises de position ont été téléchargées près de 800 fois.¹⁵ Les déclarations de position se trouvent dans [Ressources connexes](#).

Les participants au sommet ont été invités à identifier les défis communs exprimés dans leurs prises de position. La synthèse de cette activité a permis de dégager les défis communs suivants :

- Transformer le travail de collections-en-tant-que-données en « activité courante », au lieu d'être un projet spécial
- Nécessité d'établir des liens solides avec la communauté (utilisateurs et créateurs) ; « Rien sur nous, sans nous » pour les collections impliquant la communauté
- Explorer plus avant l'impact de l'IA (intelligence artificielle) et du LLM (large language model) sur les collections-en-tant-que-données.
- Naviguer entre éthique, souveraineté et contextualisation
- Tenir compte de l'impact du travail informatique sur le climat
- Soutenir la diversité linguistique dans le travail de collections-en-tant-que-données
- Favoriser l'abaissement des barrières techniques pour s'engager dans le travail de collections-en-tant-que-données

Aller de l'avant

Soutenir le potentiel, atténuer le préjudice

Collections as Data: Part to Whole et les efforts qui l'ont précédé *Always Already Computational: Collections as Data* se sont toujours efforcés d'encourager une utilisation informatique responsable des collections d'organisations de mémoire. Dès le départ, cette orientation a été critique, nourrie par les travaux de chercheurs et de praticiens comme Gabrielle Foreman, Safiya Noble, Timnit Gebru et tant d'autres. Mettre l'accent sur la responsabilité dans le travail a été perçu comme une opportunité de soutenir le potentiel très diversifié du travail informatique (par exemple, la recherche, l'éducation, la créativité) avec des collections d'organisation de la mémoire tout en atténuant le potentiel de préjudice (par exemple, l'amplification des préjugés, en évitant les quiproquos de service qui entrent en conflit avec la ligne de conduite de la mission). Les praticiens de la communauté des collections-en-tant-que-données ont résisté à l'accent mis sur la rapidité, si souvent privilégiée

¹⁵« Position Statements -> Collections as Data: State of the Field and Future Directions. »
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7897735>.

dans les domaines d'engagement « informatique », en faveur d'un rythme délibératif et historiquement conscient.

À mesure que le domaine mûrit, les praticiens continuent de s'attaquer à des questions cruciales, dont certaines sont nouvelles et d'autres constantes. Par exemple, comment les différentes langues, normes et récits de l'histoire devraient-ils se rencontrer pour informer le travail de collections-en-tant-que-données. Comment les praticiens peuvent-ils gérer au mieux l'histoire de l'organisation de la mémoire de l'extraction des connaissances ? Quels défis et opportunités l'intelligence artificielle présente-t-elle pour le travail d'organisation de la mémoire ? Pour répondre au mieux à ces questions, les praticiens des collections-en-tant-que-données doivent apprendre les uns des autres. La meilleure façon de répondre à ce besoin est de créer et d'entretenir des lieux communautaires de partage d'expériences, de documentation de qualité, de stratégies humaines de gestion des fluctuations des ressources en personnel et de négociation des priorités organisationnelles en période de changement important - ce dernier point étant particulièrement urgent alors que le monde sort d'une pandémie mondiale, d'une récession financière et d'une situation politique incertaine.

Les mouvements nationalistes renaissants verraient bien les praticiens de l'organisation de la mémoire diminuer leur rôle et leur impact, et s'atteler à la résolution des problèmes et à la concrétisation des opportunités s'inscrivant dans un sens de la communauté le moins imaginaire qu'il soit. Le nationalisme circonscrit artificiellement le besoin de créativité des organisations de la mémoire pour remplir ses engagements envers les communautés d'utilisateurs. Les questions de souveraineté des données, d'autonomie des communautés, d'extraction, de marchandisation, de regard colonial¹⁶, d'hégémonie linguistique et de justice épistémologique sont communes au-delà des frontières nationales et doivent être abordées au niveau transnational. Dans le monde entier, des praticiens alliés et auto-identifiés de collections-en-tant-que-données font progresser la pratique critique dans les limites des conditions et des histoires locales. Les solutions élaborées dans ces contextes sont susceptibles de bénéficier à une plus grande communauté de praticiens. Pour réellement exploiter tout le potentiel des collections-en-tant-que-données, il est essentiel que la communauté puisse entreprendre un effort de centralisation et de décentralisation à l'échelle locale et mondiale.

La nécessité d'opérer à l'échelle locale et mondiale prend toujours plus d'importance compte tenu de la mise en œuvre croissante d'applications fondées sur l'intelligence artificielle, qui utilisent les collections en tant que données. Les organisations de la mémoire doivent savoir comment les différents contextes nationaux abordent l'intelligence artificielle dans leur travail

¹⁶ « [Gaze, Colonial](https://www.encyclopedia.com) » International Encyclopedia of the Social Sciences. Encyclopedia.com. 18 oct. 2023 <<https://www.encyclopedia.com>>.

en termes de politique et de droit. La collaboration soutenue sera nécessaire pour déterminer ce que les organisations de mémoires des agences spécifiques peuvent faire pour influencer la politique et le droit dans ce domaine. La possibilité pour des entreprises ou d'autres entités d'utiliser les collections en tant que données comme données de formation - avec ou sans le consentement de l'organisation de mémoire - a des implications sur la manière, le moment et, dans certains cas, la nécessité de produire ou non des collections en tant que données.

Bien entendu, l'IA peut être bénéfique pour les organisations de la mémoire. L'IA peut, par exemple, renforcer l'accès aux collections (par exemple, reconnaissance optique des caractères améliorée [OCR], production de métadonnées), et aider à développer des services de recherche.^{17 18} Grâce à l'automatisation, l'IA peut permettre de libérer du temps pour des activités de recherche et d'éducation plus intensives. Les praticiens des collections-en-tant-que-données sont bien placés pour aider à réaliser le potentiel de l'IA. La communauté des collections-en-tant-que-données devrait être un partenaire essentiel lors de l'évaluation et la mise en œuvre de l'IA.^{19 20 21}

Idéalement, tous les efforts des collections-en-tant-que-données sont soutenus par une « infrastructure humaine durable ».²² Une infrastructure humaine durable fonctionne comme un système adaptatif dans lequel le retrait ou la transition d'un élément dans un système n'est pas un événement catastrophique. Au contraire, les perturbations sont absorbées, compensées et réformées par l'infrastructure. Pour être clair, il ne s'agit pas de suggérer qu'une personne est un rouage ou qu'elle peut être remplacée dans le travail de collections-en-tant-que-données, mais plutôt que l'infrastructure soutient l'être qui effectue ce travail. Une infrastructure humaine durable encourage et soutient le développement d'une documentation partageable, des processus et résultats de projet multilingues, des opportunités de partage de l'expertise technique entre les institutions et les discussions des approches de la conception organisationnelle qui soutient le travail de collections-en-tant-que-données. Cette infrastructure contribue à une communauté mondiale de pratiques et en bénéficie.

¹⁷ Hegghammer, Thomas. « OCR with Tesseract, Amazon Textract, and Google Document AI: A Benchmarking Experiment. » *Journal of Computational Social Science* 5, n° 1 (1^{er} mai 2022): 861–82. <https://doi.org/10.1007/s42001-021-00149-1>.

¹⁸ Corrado, Edward M. « Artificial Intelligence: The Possibilities for Metadata Creation. » *Technical Services Quarterly* 38, n° 4 (2 octobre 2021): 395–405. <https://doi.org/10.1080/07317131.2021.1973797>.

¹⁹ Responsible AI, <https://www.lib.montana.edu/responsible-ai/>

²⁰ Padilla, Thomas. « Responsible Operations: Data Science, Machine Learning, and AI in Libraries. » Consulté le 9 septembre 2020. <https://doi.org/10.25333/XK7Z-9G97>.

²¹ Rakova, Bogdana, Jingying Yang, Henriette Cramer, et Rumman Chowdhury. « Where Responsible AI Meets Reality: Practitioner Perspectives on Enablers for Shifting Organizational Practices. » *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 5, n° CSCW1 (April 22, 2021): 7:1-7:23. <https://doi.org/10.1145/3449081>.

²² Cooper, Robert, and Michael Foster. « Sociotechnical Systems. » *American Psychologist*, vol. 26, n° 5, 1971, pp. 467–74, <https://doi.org/10.1037/h0031539>.

La somme totale des activités de *Collections as Data : Part to Whole* suggèrent que l'avenir du travail des collections-en-tant-que-données est mieux assuré grâce à des mécanismes communautaires qui facilitent le partage d'expériences à travers un ensemble extrêmement diversifié de rôles professionnels et disciplinaires au niveau mondial. Cependant, ce mode d'engagement est confronté à des défis fondamentaux en matière de ressources. Dans des cas exceptionnels, des organisations sont en mesure de faciliter les efforts de collections-en-tant-que-données au niveau multinational (comme DARIAH et Europeana), mais elles sont en fin de compte liées au niveau supranational avec des ressources financières engagées presque exclusivement dans les États membres de l'Union européenne (UE). La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a eu des conséquences immédiates sur la capacité des organisations de mémoire britanniques à accéder aux ressources financières qui soutiennent la collaboration entre les organisations des États membres de l'UE. Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, le financement gouvernemental du travail des organisations de la mémoire est souvent programmé sur une base nationale, ce qui laisse peu de place à la collaboration avec les organisations de la mémoire d'autres pays. Dans des pays comme le Canada et le Mexique, l'environnement de financement des organisations de la mémoire est limité, ce qui restreint leur capacité à collaborer à l'échelle mondiale.

Malgré ces difficultés, les praticiens de collections-en-tant-que-données ont communiqué leur intention de continuer à encourager la communauté à l'échelle mondiale. L'équipe *Collections as Data : Part to Whole* recherche activement des partenaires capables de fournir des ressources et de partager la responsabilité de la croissance et de l'impact de la communauté des collections-en-tant-que-données au niveau mondial. Des conversations préliminaires ont eu lieu avec des partenaires potentiels dans l'Union européenne, les États-Unis et en Argentine. Si votre organisation ou communauté est intéressée par un partenariat sur l'un des aspects de l'avenir du domaine des collections-en-tant-que-données, décrits ci-dessus, veuillez contacter l'équipe de projet *Collections as Data : Part to Whole*. De même, si l'équipe du projet peut soutenir vos efforts en tant que communauté de collections-en-tant-que-données, n'hésitez pas à nous contacter.

Les défis et les opportunités que représentent les collections-en-tant-que-données peuvent parfois sembler insurmontables. Les implications de ces travaux ont un impact sur presque tous les aspects des opérations d'organisation de la mémoire. Le fait que les archives culturelles soient de plus en plus numérisées suggère que le travail sur les collections-en-tant-que-données

est impératif pour l'objectif organisationnel.²³ La meilleure façon d'aborder cet impératif est de le faire ensemble.

Soutenir le potentiel, atténuer le préjudice.

Que cela soit notre principal appel.

²³ Padilla, Thomas. « On a Collections as Data Imperative, » 15 février 2017.
<https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv#author>.

1. Ressources connexes
 - a. [Rapports de cohorte](#)
 - b. [Déclarations de position 2023](#)
2. Annexe A
 - a. Liste des participants
3. Glossaire
 - a. IA

L'intelligence artificielle est un domaine d'étude et de pratique qui combine des méthodes et des domaines d'intérêt qui comprennent, entre autres, le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur, la robotique, la philosophie, les mathématiques, les neurosciences, la psychologie, l'ingénierie informatique et la linguistique, afin de créer des « machines intelligentes ».

- b. Collections-as-data/Collections-en-tant-que-données

Les collections-en-tant-que-données, écrites avec des traits d'union, font référence au concept, à la communauté et au domaine de pratique qui se concentrent sur le développement responsable et l'utilisation informatique des collections en tant que données.

- c. Patrimoine culturel

Le patrimoine culturel est un terme certes imprécis, souvent utilisé pour décrire le secteur qui comprend les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées (organisations culturelles et scientifiques).

- d. Datafication

La datafication est le processus de création de données exploitables par des machines et donc susceptibles d'être analysées par ordinateur. Elle diffère de la numérisation dans la mesure où les éléments numériques sont parfois produits simplement pour servir de substitut numérique, et ne sont pas organisés, décrits ou rendus accessibles d'une manière qui faciliterait l'analyse informatique.

- e. Souveraineté des données

La souveraineté des données fait référence à l'autorité d'un groupe ou d'une agence individuelle sur leurs données, y compris la collecte, le stockage et l'interprétation de ces données²⁴. Les revendications de souveraineté des données peuvent inclure la capacité de contrôler quelles sont les données partagées, comment et avec qui elles sont partagées. Le concept est

²⁴ Smith, D.E. (2016). Governing data and data for governance: the everyday practice of Indigenous sovereignty, Ch. 7 in Indigenous Data Sovereignty: Toward an Agenda

particulièrement important lorsqu'il s'agit d'examiner les données relatives aux populations autochtones ou exploitées.

f. Responsable des données

Un responsable des données est une personne responsable du développement et de la maintenance des collections en tant que données. Les responsables des données sont souvent des professionnels de l'information dans des organisations culturelles ou scientifiques, mais l'essor de l'archivage de la communauté a eu pour conséquence que les membres de la communauté assument de plus en plus ces rôles.

g. Numérisation

La numérisation est le processus de reproduction d'éléments analogiques dans des formats numériques. Parmi les exemples de numérisation, on peut citer le balayage des pages d'un manuscrit pour produire des images .tiff, le balayage 3D et la production de fichiers MP3 à partir de disques vinyle.

h. GLAM

GLAM est l'acronyme en anglais de Galleries, Libraries, Archives et Museums. Ce sont des organisations culturelles et scientifiques. Il est parfois utile de se référer à ces organisations en tant que groupe, car elles sont souvent confrontées à des défis similaires en matière de création, de description, d'accès et de soutien à l'utilisation des collections numériques.

i. LLM

LLM est l'abréviation de Large Language Model (modèle linguistique à grande échelle). Les LLM sont formés sur de grandes quantités de texte et utilisés pour en produire d'autres. ChatGPT est actuellement le LLM le plus populaire bien qu'il ne soit pas le seul. Les collections de texte mises à disposition en tant que données peuvent être utilisées pour former des LLM.